

ЮСУФ ХАМДАМОВ

Узбекистан

**Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
и.о.профессора, доктор филологических наук (DSc)**

СПРАВЕДЛИВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: СЕГОДНЯШНЕЕ СОСТОЯНИЕ , АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Аннотация: В статье представлена подробная информация об истории первых социальных сетей в мире, их роли среди средств массовой информации, целях и задачах.

Также в статье освещены и подтверждены примерами социальные сети, действующие в Узбекистане, их роль в предоставлении ежедневной информации населению, случаи предоставления на сайтах данных социальных сетей недостоверных новостей и информации.

Ключевые слова: социальная сеть, интернет-издание, сайт, СМИ, информация, новость, пользователь, аккаунт, профиль.

Аннотация: Мақолада дунёда дастлабки ижтимоий тармоқларнинг пайдо бўлиш тарихи, уларнинг оммавий ахборот воситалари орасида тутган ўрни, мақсад ва вазифалари ҳақида атрофлича маълумотлар берилган.

Шунингдек, мақолада Ўзбекистонда фаолият юритаётган ижтимоий тармоқлар, уларнинг оммага кундалик ахборотларни етказиб беришдаги ўрни, мазкур ижтимоий тармоқлар сайтларида ҳам далилланмаган хабар, маълумотлар учраб туриш ҳолатлари ҳақида ёзилган ва айтилганлар мисоллар билан исботлаб берилган.

Таянч сўзлар: ижтимоий тармоқ, интернет-нашр, сайт, ОАВ, ахборот, янгилик, фойдаланувчи, аккаунт, профил.

FAIR COVERAGE OF REALITY ON SOCIAL NETWORKS: STATUS TODAY, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS

Annotation: The article provides detailed information about the history of the emergence of early social networks in the world, their place among the media, goals and objectives.

The article also describes the social networks operating in Uzbekistan, their role in the daily delivery of information to the public, as well as cases of unproven messages and information found on these social networking sites, and provides examples of the above.

Key words: social networks, online publishing house, website, media, information, news, user, account, profile

Внедрение социальных сетей в общество стало очень важным в общественной жизни человека и можно сказать, что за короткий период времени

они заняли прочное место среди средств массовой информации как источник быстрого распространения информации. Сегодня использование социальных сетей стало повседневной необходимостью миллионов потребителей. Это можно объяснить тем, что они обладают большим потенциалом, поскольку стали составной частью информационного пространства.

Если обратиться к истории создания социальных сетей, то этот термин впервые был использован Джоном Барнсом, представителем Манчестерской школы социологии, в 1954 году в работе «Занятия и собрания в норвежских островных сообществах». До него это явление изучали социологи Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, Д. Морено, Т. Ньюкомб Э. Ботт, Я. Морено. Например, Я.Л. Морено активно занимался проблемой социологического анализа общественных отношений. Дж. Барнс представляет свои данные в виде линий (соединений), проведенных между людьми и точками. Журналистика. Новые тенденции в онлайн-журналистике и СМИ. Том VII. - Т.: Узбекистан, 219. - Б.305..

Известно, что первой международной компьютерной сетью является FidoNet, которую разработал в 1984 году программист Том Дженнигс (АКШ). Информация передавалась с помощью электронных плат, а связь была прямой, линейной, а не разветвленной и кластерной, как сегодня.

Социальные сети в их современном виде появились во второй половине 90-х годов прошлого века. Среди них первой заработала английская версия Classmate.com. Сеть была основана в 1995 году инженером Рэнди Конрадом. Наряду с рядом преимуществ у нее был и недостаток — сеть не позволяла создавать профили, то есть личные страницы. В конце XX века развивались и другие сети, такие как SixDegress. Позже появился ряд других социальных сетей, некоторые из которых вышли на мировой уровень.

Классификация социальных сетей по их содержанию:

1. Личное общение – Classmate.com
2. Деловое общение – Linkedin
3. Развлечения – My Space
4. Аудиоинтересы – Last.fm
5. Видеоинтересы – YouTube
6. Интерес к фотографии и ее размещению – Flickr.
7. Новости — Reddit
8. Шопинг – Groupon
9. Геолокация – Foursquare
10. Ведение блога – Tumblr
11. Вопросы и ответы – Answers.com
12. Тематические – Slashdot
13. Виртуальные миры – Second Life

Социальные сети, такие как «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Одноклассники», действующие в глобальном масштабе, стали составной частью информационного пространства. Влияние социальных сетей на формирование общественного мнения выше, чем у традиционных средств массовой информации, а ускорение скорости потока информации и

общемировое развитие, связанное с универсальными технологиями, влияет на процесс глобализации. Потому что сегодня охват информации достигает из одной точки земного шара в другую за несколько секунд.

Если кратко охарактеризовать деятельность социальных сетей, то «Twitter» — всемирно известная сеть, которая публикует свой контент в виде коротких сообщений, такая практика называется «микроблогинг». Хотя «Twitter» и входит в число микроблогов по классификации, это широко распространенная и престижная по своему положению сеть. Например, этой сетью больше пользуется бывший президент США Дональд Трамп. Его удобство в том, что «Twitter» имеет возможность быстрого обмена информацией с помощью веб-интерфейса, SMS и других программ. Использование сети бесплатное. В феврале 2024 года количество аккаунтов составляет 1 млн 300 000, а число потребителей достигло 237,8 миллиона. Данной сетью пользуются 108,55 миллиона жителей США и 74,1 миллиона жителей Японии. Твиттер – <https://www.websiterating.com/ru/research/twitter-statistics/>

Еще одна ведущая сеть — Facebook, одна из крупнейших сетей в мире. Сначала ею пользовались только студенты Гарвардского университета, но позже такая возможность появилась у всех. По данным на февраль 2024 года, количество пользователей сети за одни сутки составляет 1 млрд. 980 млн. человек. Только в Индии насчитывается 329 миллионов пользователей этой сети, что составляет около 24% от общего числа пользователей. Facebook – <https://www.websiterating.com/ru/research/facebook-statistics/>

Сеть YouTube — наиболее удобный инструмент для видеохостинга, использования, размещения и передачи видеороликов. Стало привычкой смотреть в данной сети фильмы, образовательные передачи, музыкальные клипы, трейлеры, видеоблоги, слайд-шоу и комиксы. В эту сеть ежемесячно входит 2,49 млрд пользователей, из аудитории России ежедневно входит 52,3 млн человек. В мировом рейтинге «YouTube» занимает второе место среди социальных сетей. Наибольшее количество пользователей этой социальной сети имеет население Индии, которое составляет 467 миллионов человек. Ютуб – <https://inclient.ru/youtube-stats/>

Google — крупнейшая поисковая система в Интернете. Сеть была изобретена в 1998 году студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином. В 2023 году в сети было зарегистрировано 3,5 млрд. поисковых запросов. В сети осуществляется поиск в форматах PDF, RTF, PostScript, Microsoft, Word, Microsoft Excel, Microsoft, PowerPoint. Девять из десяти человек населения всей Земли ищут информацию в Google. Google – <https://www.websiterating.com/ru/research/google-search-engine-statistics/>

По данным 2024 года сеть «ВКонтакте» заняла первое место среди российских сетей. Сеть начала свою деятельность в 2006 году, ее владельцем является Mail.ru Group. Изначально этот сайт заявил себя как студенческий сайт. По данным текущего года, в систему входит ежедневно 89,18 млн. пользователей. Сегодня в среднем 54,6 млн. человек участвует в сети. В международной аудитории сетью пользуются 100 млн человек. Сеть

«ВКонтакте» предоставляет ряд сервисов: помогает организовать профиль пользователей, создает и распространяет информацию, помогает устанавливать личные и коллективные связи между пользователями, отслеживает активность друзей и сообществ через ленту новостей, осуществляет размещение в своих материалах фотографий, аудио и видеозаписей или документов, результатов опросов. ВКонтакте – <https://inclient.ru/vk-stats/>

Что касается задач, то ряд экспертов считают социальные сети партнерами традиционной журналистики по способу донесения информации до аудитории. В некоторых случаях журналисты дополняют традиционные СМИ информацией из социальных сетей, а иногда, наоборот, социальные сети используют традиционные СМИ в качестве дополнительного источника. Известный блогер А. Носик говорит: «Новостей из Твиттера мы не получим ни сегодня, ни через 10 лет. СМИ берут новости из социальных сетей и доставляют их нам. На то они и средства массовой информации. Twitter и Facebook продолжают оставаться источником сырья для работы». <http://internetessa.com/2014/01/25grazhdannaya-zhurnalistika-i-twitter-vs-professionalnyi-i-informagentstva-eta-muzyika-budet-vechnoy/>

Социальные сети также широко используются в Узбекистане. Сейчас мы дадим информацию о них.

«KUN.UZ» — одно из самых активных интернет-изданий Узбекистана. Проект стартовал в январе 2012 года. Оно зарегистрировано как средство массовой информации под номером 0987. Учредителем проекта является ООО «ВЕБ ЭКСПЕРТ».

Целью сайта является предоставление быстрой, точной и объективной информации о важнейших событиях, происходящих в Узбекистане и мире, на его страницах подробно освещаются социальные, экономические, политические, духовно-просветительские, исторические, спортивные и другие темы.

По данным Google Analytics, сайт «KUN.UZ» ежедневно посещают 350 000 человек. Использование сайта абсолютно бесплатное, расходуется только интернет-трафик. Легкая и быстрая мобильная версия сайта - m.kun.uz

Сайт работает в сотрудничестве с государственными и общественными организациями, действующими на территории Республики Узбекистан в соответствии с законодательством.

Согласно действующему законодательству редакция сайта «KUN.UZ» не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной на сайте, перепечатанной в установленном порядке (при условии указания источника).

По поводу статьи, опубликованной на сайте, мнение ее автора и редакции сайта может не совпадать. Мнения, высказанные сотрудниками сайта на их личных страницах в социальных сетях и других источниках, не должны интерпретироваться как мнение редакции Kun.uz.

Также редакция сайта не берет на себя обязательство давать в отдельности ответ на каждое письмо, присланное их читателями.

Условия использования материалов сайта другими сайтами или СМИ:

обеспечивает обмен информацией и статьями с интернет-сайтами и изданиями, действующими на территории Республики Узбекистан, регионах и за рубежом .

Использование информации сайта возможно только с письменного разрешения редакции.

При использовании материалов рекомендуется указать название сайта (автора) в пределах первой или третьей строки приведенного материала.

Например, «Об этом сообщает сайт KUN.UZ».

При этом дается ссылка на название издания — «KUN.UZ», эта ссылка должна быть направлена на страницу <http://kun.uz>, причем ставится ссылка на словосочетание "сообщает", и эта ссылка должна быть направлено на сообщение, полученное с сайта «KUN.UZ». <https://kun.uz/kr/page/about>

Информационно-аналитическое интернет-издание QALAMPIR.UZ, действующее в Узбекистане, начало свою работу в январе 2015 года, и его основная цель – добиться инноваций в сфере СМИ Узбекистана, создать беспристрастное и прозрачное информационное пространство, писать о темах, которые никто не освещает или не осмеливается освещать, решать проблемы людей, побудить общество не только жить сегодняшним днем, но и предвидеть завтрашний день, далекое будущее и соответственно жить этими устремлениями.

«Нет дома, куда бы не входил перец, нет крыши дома, где бы не висел перец. Наши люди любят есть перец. Мы верим, что люди будут с удовольствием читать новостное и аналитическое интернет-издание QALAMPIR.UZ. В этом мы убеждаемся изо дня в день в ходе нашей многолетней деятельности. Неудивительно, что перец стал повседневной необходимостью людей. <https://kalampir.uz/about> Это лозунг издания, и достижение сказанного – это его цель.

Интернет-издание «Daryo» зарегистрировано Узбекским агентством по печати и информации (УзАПИ, ныне Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республика Узбекистан) 13.03.2015 за номером свидетельства №0944 в качестве средства массовой информации. Полное воспроизведение или частичное цитирование текстового материала, а также использование фотографических, графических, аудио и/или видео материалов интернет-издания Daryo допускаются при наличии гиперссылки на сайт daryo.uz и/или сопровождаются пометкой с указанием авторства интернет-издания Daryo. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. <https://daryo.uz/>

Еще одно онлайн-издание в Узбекистане «Газета.uz» работает с августа 2008 года, его девиз: «Наши новости – для людей». Все вопросы можно задать нам через форму обратной связи. <https://www.gazeta.uz/uz/about/>

В социальных сетях Узбекистана публикуются необоснованные, недостоверные и ложные новости, которые приводят к путанице в сознании пользователей и, как следствие, потере доверия к источнику информации. Вот пример:

24.03.2023

Узбекские ученые разработали новый препарат, способный вылечить до 99% случаев рака

"Сегодня мы поговорили с директором Института ядерной физики Академии наук Узбекистана, доктором технических наук, профессором Ильхомом Содиковым о том, какие новые исследования проводят узбекские ученые и какие результаты от них ожидают".

В начале интервью И.Содиков высказал свое мнение о последних научных исследованиях, проводимых учеными института, и их актуальности, а также подробно пояснил, что в настоящее время в институте действуют 14 научных лабораторий и отделов, и что в последние годы были проведены несколько исследований как в фундаментальной, так и в практических направлениях.

"Один из наших лучших результатов — новый радиофармацевтический вектор терапии, который был зарегистрирован и запущен в производство в июне 2022 года.", - сказал он. «Этот препарат является новым препаратом, который чрезвычайно эффективен при лечении рака».

В интервью было написано, что Одна доза этого препарата в настоящее время продается за \$70 тыс. в США и \$25 тыс. в странах Европы. Указанный институт начал поставлять этот препарат в 3 онкологические клиники нашей страны по цене \$1,5. Также в интервью даны подробные разъяснения о том, кем он разработан, говоря простыми словами, был улучшен существующий в мире препарат, налажено производство более качественного и дешевого препарата по созданной нами технологии, причем препарат в 10 раз чище, чем препараты США, Германии и России, он в 15-50 раз дешевле, из чего он состоит, последние результаты применения этого нового препарата обеспечивают 97-99% излечиваемость от рака 4 стадии, а также тот факт, что медицинские работники во всем мире оценивают этот препарат, который относится к числу революционных препаратов, как «фантастический результат».

По словам директора ядерного института, сейчас имеется возможность доставки несколько сотен доз этого препарата в 3 клиники нашей республики, по сведениям, около 10 000 жителей нашей республики ежегодно выезжают за границу для лечения рака, отныне такие пациенты имеют возможность получить лечение в несколько раз дешевле, чем за рубежом.

95 процентов всей продукции компании идет на экспорт, и только 5 процентов реализуется на внутреннем рынке. В интервью также было отмечено, что в ближайшее время производимая продукция станет полностью доступной в клиниках нашей республики, и она будет направлена преимущественно на оздоровление населения нашей страны.https://uza.uz/uz/posts/ozbek-olimlari-saratonni-99-percentage-davaolash-yokoh-berudchi-yangi-preparat-ishlab-chiqdi_465767

Нигора Рахмонова, УзА

Теперь приведем данные о том, как «KUN.UZ» изучил эту новость и сделал обоснованные выводы.

25.03.2023

Создали ли узбекские ученые препарат, излечивающий 99% рака? УзАН дала комментарий

Информация о том, что узбекские ученые разработали препарат, излечивающий 99% случаев рака, была неверно истолкована. Препарат предназначен для лечения только одного вида рака с высокой эффективностью.

После того, как в УзА было опубликовано интервью о том, что узбекские ученые разработали новый препарат, способный вылечить до 99% рака, в обществе появились возражения против него. По данным Академии наук Узбекистана, этот радиофармацевтический препарат «Лютеций-177» PSMA-617 эффективен при лечении только одного вида рака – рака предстательной железы, который встречается в основном у пожилых мужчин.

В то же время в четвертой и пятой дозах наблюдалось терапевтическое действие на метастазы в других частях тела. В Академии наук заявили, что интервью было перепечатано другими сайтами в сокращенном виде, поэтому информация о PSMA была пропущена.

«Таким образом, общественность подумала, что этот препарат лечит все виды рака», – говорится в сообщении.

Также УзАН попросил представителей СМИ обращать особое внимание на источник новостей и информации, а также на достоверность изложенных фактов. <https://kun.uz/kr/25788508>

Как видно из примеров, два СМИ высказывают два разных мнения об одном и том же сообщении. Из приведенных выводов видно, что, организовав интервью с главой престижной организации, корреспондент УзА не изучил досконально тему и, на наш взгляд, допустил поспешность, чтобы оперативно сообщить эту новость. Обычно перед раскрытием, доведением до общества столь серьезного, жизненно важного известия, нужно следовать правилу «семь раз отмерь, один раз отрежь». Здесь репортером был нарушен критерий достоверности.

Корреспондент «KUN.UZ», в свою очередь, досконально изучив тему, представил своим пользователям короткое, но емкое и достоверное сообщение, основанное на фактах.

Разберем следующий пример, приведенный в одной из социальных сетей.

Как сообщает "Daryo" со ссылкой на свои источники, хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов был освобожден от занимаемой должности.

Первый заместитель хокима области Дилшод Абдумаликович Каримов назначен временно исполняющим обязанности хокима области. <https://t.me/davletovuz/17551>

Говорят, что новость об увольнении хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова (<https://t.me/davletovuz/17551>) не соответствует действительности. <https://t.me/davletovuz/17552>

Как сообщили в информационной службе хокимията Андижанской области (<https://t.me/uzauz/4602>), в прокуратуру направлена жалоба «по факту распространением информации, вызывающей унижение чести и достоинства личности». <https://t.me/davletovuz/17558>

УзА | Срочное сообщение

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Информация о том, что хоким Андижанской области Абдурахманов Шухратбек Кошокбоевич отстранен от должности не соответствует действительности. <https://t.me/uzauz/4597>

Новость об уходе с поста хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова была опровергнута.

"Известие о том, что хоким Андижанской области Абдурахманов Шухратбек Кошокбоевич отстранен от должности не соответствует действительности", - сообщает УзА.

Сегодня стало известно, что Шухрат Абдурахманов освобожден от должности хокима Андижанской области и вместо него назначен его первый заместитель Дилшод Каримов.

Накануне в интернете распространилось интимное видео, на котором якобы запечатлён Шухрат Абдурахманов. Изображение на части записи замазано, его лицо появляется в самом конце. <https://kun.uz/kr/news/2023/04/14/news-about-shuhrat-abdurahmanov-ishden-olingani-khabar-haqiqatga-togri-kelmaydi-oza>

Очевидно, что подобный поступок, публикация сообщения совершенное без тщательного расследования ситуации, может привести к такой путанице и ненужной панике. Надо сказать, что к таким неприятным последствиям может привести оперативное предоставление сообщений и желание быть в числе первых в социальных сетях.

В целом, каждое средство массовой информации, а также работающие в нем журналисты должны строго соблюдать принцип достоверности и беспристрастности журналистской деятельности. Ведь «беспристрастность и достоверность — важные принципы журналистики. Человечество, с самого зарождения стремится к поиску истины, справедливости и объективности. Споры, дебаты и разногласия между людьми обычно разрешались на основе честности и беспристрастности, и эти принципы всегда были важнейшими критериями для людей». Хамдамов Ю. Ўзбек матбуоти ривожланишининг асосий тамойиллари (назарий категориялар эволюцияси—Т.:TURON-IQBOL, 2023. Б.64.)

Приведем еще один пример, относящийся к нашей теме.

Не работал светофор, грузовик двигался по главной дороге - появилось видео аварии в Бухаре

Стало известно, что автобус, перевозивший школьников на театральное представление в Бухаре, в Когонском районе столкнулся с бетономешалкой. Судя по видео, на перекрестке не работал светофор. Водитель бетономешалки

передвигался по главной дороге, а инспектора ДПС, который регулирует движение, на месте не было.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса со школьниками с бетономешалкой в Когонском районе Бухарской области.

На видео видно, что в момент ДТП светофор на перекрестке не работал.

Бетономешалка выехала на перекрёсток с главной дороги. Автомобиль, двигавшийся в том же направлении, что и идущий впереди автобус, остановился и уступил место бетономешалке, двигавшейся по главной дороге. Однако автобус со студентами продолжил движение и врезался в грузовик. В результате перевернулись и автобус, и грузовик.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший школьников из Когонского района в Бухару на театральное представление, попал в аварию, в результате которой один ученик погиб. В службе безопасности дорожного движения сообщили, что школьник скончался в больнице, в официальной информации Министерства дошкольного и школьного образования сказано, что он скончался на месте <https://kun.uz/kr/60357302>

19.03.2024

Днем позже та же социальная сеть выдала другое сообщение.

Опровергнуто, что водитель автобуса погиб в ДТП в Бухаре

По данным МВД, в настоящее время водитель находится на лечении в больнице. Официальные источники пока не включают водителя в число пострадавших.

Служба безопасности дорожного движения МВД предоставила дополнительную информацию о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Когонском районе.

В сообщении подтверждено, что один из пассажиров автобуса, госпитализированный в результате дорожно-транспортного происшествия, скончался 19 марта, несмотря на оказание медицинской помощи.

В то же время сообщается, что распространенная в социальных сетях Интернета новость о том, что водитель автобуса скончался в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, не соответствует действительности.

Водитель автобуса с травмами госпитализирован в Бухарское городское медицинское объединение, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

"Мы просим владельцев различных страниц в социальных сетях Интернета не распространять недостоверную и ложную информацию", - говорится в сообщении.

Ранее издание «Янги Ўзбекистон» сообщил, что водитель автобуса О.Ш., 1991 года рождения, в результате ДТП скончался в больнице.

Таким образом, число пострадавших в ДТП составляет 2 человека.

18 марта один из автобусов, везших учащихся специализированной школы №5 Каганского район в драматический театр Бухарской области, столкнулся с бетономешалкой и перевернулся. Сообщается, что один из учащихся, находившихся в автобусе, погиб на месте, еще один пассажир был госпитализирован в критическом состоянии. В официальных сообщениях не сообщается о состоянии водителя автобуса, не сообщается, что он находится в больнице.

По данным источника Kun.uz, во время занятий учащихся возили в театр. В Министерстве дошкольного и школьного образования заявили, что к ответственным за инцидент должностным лицам системы будут приняты соответствующие меры в установленном порядке.

В ходе расследования, проведенного прокуратурой Бухарской области, выяснилось, что некоторые должностные лица допустили серьезные нарушения закона при организации перевозки и сопровождения школьников на автобусе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Должностная халатность». <https://kun.uz/kr/48975840>

Еще один аспект: лица, ответственные за сбор, подготовку и размещение информации в социальных сетях, должны строго соблюдать журналистскую этику. Поскольку, «обязанность журналиста – проверять достоверность информации, которую он распространяет, и предоставлять информацию беспристрастно. Журналист распространяет и комментирует только ту информацию, в подлинности которой он уверен (рекомендуется проверять информацию как минимум через два независимых источника)».одекс профессиональной этики журналистов Узбекистана

В заключение можно сказать, что классификация социальных сетей зависит от подхода автора, изучающего проблему. Подробно изучая этот взгляд на средства массовой информации, можно представить различные официальные и неофициальные классификации сетей с точки зрения позиции, взглядов, интересов, требований и желаний граждан. Сети делятся на развлекательные, культурные, политические, социальные, спортивные, финансовые и по другим направлениям. Пользователи могут вести частную или групповую переписку, общаться с использованием электронной почты, телеконференций, интерактивных методов, гостевых книг, форумов, чатов, блогов и других методов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Журналистика. Онлайн журналистика ва медиада янги трендлар. VII-жилд. –Т.: O'zbekiston, 219. - Б.305.
2. Facebook – <https://www.websiterating.com/ru/research/facebook-statistics/>
3. Twitter – <https://www.websiterating.com/ru/research/twitter-statistics/>

4. Google – <https://www.websiterating.com/ru/research/google-search-engine-statistics/>
5. ВКонтакте – <https://inclient.ru/vk-stats/>
6. YouTube – <https://inclient.ru/youtube-stats/>
7. <http://internetessa.com/2014/01/25grazhdanskaya-zhurnalistika-i-twitter-vs-professionalnyi-i-informagentstva-eta-muzyika-budet-vechnoy/>
8. Ўзбекистон журналистларининг касб этикаси кодекси
9. Оммавий ахборот воситалари фаолияти соҳасидаги меъриий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. — Т., 2009.
10. <https://daryo.uz/>
<https://www.gazeta.uz/uz/about/>
11. https://uza.uz/uz/posts/ozbek-olimlari-saratonni-99-foizgacha-davolash-imkonini-beruvchi-yangi-preparat-ishlab-chiqdi_465767
12. <https://kun.uz/kr/25788508>
13. <https://t.me/davletovuz/17551>
14. <https://t.me/davletovuz/17552>
15. <https://t.me/davletovuz/17558>
16. <https://t.me/uzauz/4597>
17. <https://kun.uz/kr/news/2023/04/14/shuhrat-abdurahmonovning-ishdan-olingani-haqidagi-xabar-haqiqatga-togri-kelmaydi-oza>
18. Ҳамдамов Ю. Ўзбек матбуоти ривожланишининг асосий тамойиллари (назарий категориялар эволюцияси) – Т.: TURON-IQBOL, 2023. Б.64.
19. <https://kun.uz/kr/60357302>
20. <https://kun.uz/kr/48975840>
21. Ўзбекистон журналистларининг касб этикаси кодекси. 4 қисм.
<https://daryo.uz/2019/07/24/ozbekiston-jurnalistlarining-kasb-etikasi-kodeksi-tasdiqlandi/>